

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ИГРОВОЙ СПОРТИВНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Kadirova Lola Utkurovna

Tashkent Medical Akademy

Department of Uzbek and foreign languages

e.mail: lolautkurovna@1973gmail.ru

Аннотация

В статье анализируется словообразовательная структура спортивного дискурса, который делится на виды в зависимости от специфики спорта (игры, легкая атлетика, плавание и т. д.). Дискурс рассматривается с позиций когнитивно-прагматической лингвистики как явление, передающее информацию через язык. Рассматриваются основные способы словообразования, такие как деривация, словосложение и конверсия, а также явления, характерные для языка в целом (аффиксальная полисемия, транспозиция). Выделены основные модели словообразования игровых спортивных терминов, что может быть использовано для разработки методических рекомендаций. Игровая спортивная терминология постоянно обновляется за счет тренеров, игроков и журналистов, включая окказиональные термины, образованные по продуктивным моделям.

Ключевые слова: спортивный дискурс; игровая спортивная терминология; словообразование; словообразовательные модели; аффиксация; префиксация; дериват.

Wordformation Structure of Team Sports Terminology in English

Abstract

This article examines the wordformation structure of discourse in the sports field, subdivided by sport types (team sports, athletics, swimming, gymnastics,

etc.). The discourse is analyzed from the cognitive-pragmatic linguistic perspective as a phenomenon transferring information through language tools. The study focuses on profile and specialized terminology, exploring the main wordformation methods (derivation, composition, conversion), affixal polysemy, and the combination of semantic and morphological transposition. Key word formation models in team sports terminology are identified, with an emphasis on their regularities. These models can inform methodical recommendations and exercise systems. Team sports terminology evolves through contributions from coaches, players, and journalists, featuring many occasional professionalisms and unregistered terms formed by productive models.

Современные исследования спортивного дискурса показывают, что он подразделяется на виды в зависимости от спорта (игры, легкая атлетика, плавание и т. д.). С позиции когнитивно-прагматической лингвистики дискурс рассматривается как средство передачи информации через язык, где важную роль играют как общеязыковая, так и специализированная терминология. Статья посвящена анализу словообразовательной структуры терминов спортивных игр (ИСТ). Изучены основные модели словообразования, такие как деривация и словосложение. Рассмотрены суффиксы *-er* и *-ing*, которые активно используются для создания производных слов, например, *skater* (катальщик), *dribbling* (ведение мяча). Эти суффиксы могут обозначать как участников игры (*player*, *defender*), так и действия или объекты, связанные с игрой (*dribbler*, *cooler*).

Игровая спортивная терминология активно пополняется новыми терминами, образованными по продуктивным моделям, что требует обучения студентов прогнозированию значений таких терминов. Анализ показал также важность словообразовательных моделей для разработки методических рекомендаций при обучении иностранным языкам в вузах физической культуры.

Простые спортивные термины можно разделить на две группы:

1. Образованные через первичную номинацию (hockey, luge, biathlon).
2. Образованные через косвенную номинацию, где значение расширяется (defender, forward, score).

Эти термины подразделяются по тематике на:

- виды спорта (curling, golf, polo);
- элементы спортивной игры (ball, defeat, pass, play), которые являются основными и универсальными.

Наиболее продуктивными суффиксами являются -er и -ing, которые используются для создания терминов, обозначающих участников (skater, defender) и действия (dribbling, passing). Суффиксы добавляют к словам значения агентов действия или процесса, в зависимости от их основы.

Значение формулы $V + er$ «тот, кто производит действие» для терминосистемы спортивных игр трансформируется как «игрок, осуществляющий действие, на которое указывает производящая основа»: dribbler «игрок, ведущий мяч», kicker «игрок, бьющий по мячу», player «участник игры» и т. д.

Дериваты с суффиксом -ing ($V + ing$) обозначают действия и процессы, такие как технические (dribbling «ведение мяча», travelling «пробежка с мячом»), тактические (guarding «держание игрока», floating «зонная защита») или виды спортивной деятельности (coaching «тренировка»). Суффиксы -er и -ing активно используются для наименования игроков, оборудования и действий, что объясняет их широкий терминообразующий потенциал. Например, встречаются термины, не включенные в словари: hoosker «игрок, совершающий бросок крюком», cutter «игрок, пересекающий путь с мячом».

ИСТ-сложные слова в зависимости от типа соединения основ игровые термины распределяются в следующие группы.

1. ИСТ-сложные слова, образованные простым соположением основ: chest-shot «бросок в корзину двумя руками от груди», forwards-area «зона нападения», heldball «задержка мяча», quarterfinal «четвертьфинальная игра», team-work «сыгранность игроков команды» и т. д.

Эти термины имеют прозрачную внутреннюю форму. Значение сложного ИСТ - сумма значений его компонентов, из которых второй выражает понятие, лежащее в основе значения слова в целом, а первый компонент выполняет специфицирующую функцию: corner kick «угловой удар»; слово kick обозначает удар ногой по мячу, слово corner специфицирует это действие, и в сумме сочетание слов corner + kick образует значение «угловой удар». Здесь выделяется группа терминов, которые характеризуются особой семантической спаянностью компонентов, связанной с наличием переносного плана («скрытого сравнения») [2]. Это, например, away-team «команда гостей», end-zone «зона защиты», half-back «полузащитник», push-pass «передача мяча от груди», side-out «потеря подачи» и т. д.

2. ИСТ-сложные слова, у которых основы связаны соединительной согласной: groundsman «тот, кто содержит спортплощадку в порядке», linesman «судья на линии». В данном случае второй компонент - полуаффикс, несущий значение деятеля.

Как уже указывалось, ИСТ, представленная, в основном, двумя грамматическими категориями - существительными и глаголами, - не отличается разнообразием деривационных моделей. Из этого следует, что состав ИСТ не отличается большим количеством словообразовательных гнезд и их развернутостью. Из всего количества терминов только 3% имеют полные словообразовательные гнезда, включающие четыре элемента - N, V, V+er, V+ing: golf (n), golf (v), golfer, golfing; dribble (n), dribble (v), dribbler,

dribbling; shoot (n), shoot (v), shooter, shooting или некоторые модификации: ref, referee (n), referee (v), refereeing; bench (n), bench (v), benchwarmer и т.п.

Заключение.

Таким образом, в ИСТ прослеживаются все основные способы словопроизводства общелитературного языка: деривация, словосложение, конверсия, внутри каждого из которых имеют место явления, тоже характерные для языка в целом - аффиксальная полисемия, сочетание семантической и морфологической транспозиции в едином терминообразовательном процессе, распределение по словообразовательным моделям. Лингвистические исследования дискурсов профессионального общения имеют большое прикладное значение, связывая лингвистическую теорию и практику преподавания в методику языка для специальных целей.

Литература:

1. Абросимова, Л. С. Истоки и основные принципы когнитивной дериватологии / Л. С. Абросимова // Вестник Томского государственного университета С. 7-13.
2. Арнольд, И. В. Лексикология современного английского языка / И. В. Арнольд: учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. - 3-е изд., 1986. - 295 с.
3. Войтик, Е. А. Спортивная медиакоммуникация: проблематика структуризации / Е. А. Войтик // Журналистский ежегодник. - Вып. 1. - 2012. - С. 109-112.
4. Кустарников, В. В. Взаимодействие семантической деривации и словосложения при образовании лексических инноваций в современном деловом английском языке / В. В. Кустарников // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. - Вып. 4 (25). - 2013. - С. 204-208.

5. Лыткина, О. И. Суффиксы и префиксы с модификацион-ными словообразовательными значениями в русском и английском языках / О. И. Лыткина // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. - Сер. 3: Филология. - Вып. 1, 2006. - С. 39-47.

6. Малышева, Е. Г. Русский спортивный дискурс: теория и методология лингвокогнитивного исследования / Е. Г. Малышева: дис. ... д-ра филол. наук. - Омск, 2011. - 403 с.

7. Оломская, Н. Н. Системно-функциональные характеристики дискурса PR (на материале рекламного дискурса) / Н. Н. Оломская: учеб. пособие. - Краснодар, 2009.- 110 с.